

Investigación y Desarrollo (I+D) en el Sector Farmacéutico: avances, limitaciones, selectividad y negligencia

João Henrique Santana Stacciarini¹

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

Resumen

Con el objetivo de contribuir a los estudios y debates sobre el proceso de Investigación y Desarrollo (I+D) en el sector farmacéutico, este trabajo realizó una extensa recolección, organización y análisis de datos sobre el tema, explorando los avances, limitaciones, selectividad y negligencia en este ámbito. Se reveló que el sector farmacéutico representa el segundo mayor inversor en I+D, registrando un gasto global de 238 mil millones de dólares en 2021. La búsqueda de ganancias derivadas de medicamentos exitosos motivó un crecimiento significativo en el número de empresas farmacéuticas centradas en I+D, resultando en 5.416 corporaciones que prueban más de 20 mil fármacos en diversas fases de investigación y desarrollo. Sin embargo, este estudio también señala las limitaciones de los productos derivados de la I+D farmacéutica, observando que muchos medicamentos recién aprobados no presentan ventajas significativas sobre los ya existentes y tienden a priorizar el mantenimiento de franquicias rentables o la competencia en el mercado, en detrimento del bienestar de la población. Además, se destaca la selectividad y negligencia en las inversiones en I+D, con ciertas enfermedades recibiendo mayor atención debido a una variedad de intereses, incluyendo aspectos socioeconómicos.

Palabras Clave: Sector Farmacéutico; Investigación y Desarrollo (I+D); Inversiones; Crecimiento; Limitaciones.

¹ Universidade Estadual de Goiás (Brasil), joaostacciarini@hotmail.com

Esta es la traducción, realizada por el autor, del artículo científico titulado “*Research and Development (R&D) in the Pharmaceutical Sector advances, limitations, selectivity, and neglect*”, originalmente publicado en inglés y portugués en la Revista Terceiro Incluído, disponible en el enlace: <https://doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.

Introducción

En el contexto actual, caracterizado por la intensificación de la globalización y la competencia cada vez más feroz en el ámbito económico, la rapidez en la innovación es decisiva para el crecimiento de las empresas y sus beneficios. Empresas y entidades gubernamentales, en busca de liderazgo tecnológico en sus campos de actuación y mercados, destinaron cerca de US\$ 2,5 billones a Investigación y Desarrollo (I+D) – término utilizado para describir el conjunto de actividades que abarca la investigación, descubrimiento, prueba, introducción y mejora de nuevos productos y servicios – a lo largo de 2021 (Statista, 2022a).

El sector farmacéutico, por su naturaleza dinámica y continua necesidad de innovación, se mantiene históricamente como uno de los mayores financiadores de investigación y desarrollo a nivel mundial. En 2021, las inversiones en I+D por parte de las compañías farmacéuticas alcanzaron los US\$ 238 mil millones, un aumento del 74% en comparación con 2012 (Statista, 2022b). Estas cifras reafirman al sector como el segundo mayor inversor en I+D, superado únicamente por el segmento de “tecnología de software” (Statista, 2023).

La investigación y desarrollo de nuevos fármacos desempeña un papel crucial en la mejora de la calidad y esperanza de vida en todo el mundo, contribuyendo significativamente al progreso en el tratamiento y la posible cura de diversas enfermedades, especialmente desde el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928, un hito importante para el inicio de la transformación exponencial de este sector industrial a escala planetaria (Stacciarini, 2024a). La creación exitosa de un nuevo medicamento puede generar miles de millones de dólares en ganancias anuales para las empresas productoras (Abbvie, 2023), incentivándolas a invertir sustancialmente en este proceso (Dimasi et al., 2016). Actualmente, como veremos a lo largo del texto, cerca de 20 mil medicamentos derivados de 5,4 mil empresas se encuentran en diversas etapas del proceso de investigación y desarrollo farmacéutico (Citeline, 2022).

Sin embargo, a pesar de la importancia de esta búsqueda, diversos análisis (Morgan et al., 2005; Van Luijn et al., 2010; Light; Lexchin, 2012) han señalado de manera preocupante que la mayoría de los fármacos recientemente lanzados no ofrecen beneficios significativos en comparación con los ya existentes. Además, las industrias farmacéuticas también han sido criticadas por destinar la mayor parte de sus recursos de I+D a áreas con gran potencial lucrativo (Citeline, 2022), mientras que las enfermedades que afectan principalmente a poblaciones de bajos ingresos en países en desarrollo son frecuentemente desatendidas (Trouiller et al., 2002).

Esta es la traducción, realizada por el autor, del artículo científico titulado “*Research and Development (R&D) in the Pharmaceutical Sector advances, limitations, selectivity, and neglect*”, originalmente publicado en inglés y portugués en la Revista Terceiro Incluído, disponible en el enlace: <https://doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.

Así, con el objetivo de investigar un poco más sobre esta temática, este artículo abordará el panorama del proceso de investigación y desarrollo (I+D) farmacéutico a escala global, destacando el crecimiento del número de medicamentos en investigación, el aumento del número de compañías farmacéuticas involucradas en este proceso, además de un análisis crítico de las limitaciones del modelo de investigación y desarrollo farmacéutico vigente, con un debate sobre el bajo grado de innovación y la selectividad/negligencia de las investigaciones.

Metodología

Para alcanzar los objetivos delineados en el párrafo anterior y contribuir al fortalecimiento de los estudios y debates sobre el proceso de Investigación y Desarrollo (I+D) en el sector farmacéutico, este estudio adoptó una metodología integral que implicó la recolección, tabulación y análisis de datos extensivos derivados de diversas fuentes internacionales.

Los datos sobre inversiones en I+D farmacéutico fueron extraídos de la base de datos de Statista (2022a; 2022b; 2023), una empresa de consultoría alemana especializada en la recopilación y visualización de información global. La evolución del número de medicamentos en investigación y desarrollo en las últimas dos décadas, así como el aumento global de empresas involucradas en esta actividad, fue tabulada a partir del informe "Pharma R&D: annual review 2022", elaborado por Pharma Intelligence (Citeline, 2022). La información sobre “nuevas entidades químicas y biológicas” aprobadas entre 2002 y 2021 fue consultada en "The Pharmaceutical Industry in Figures", publicado por la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA, 2022).

Para contextualizar, interpretar y discutir estos datos, se recurrió a un conjunto interdisciplinario de literatura, incluyendo artículos científicos, revisiones sistemáticas y meta-análisis publicados en una amplia gama de revistas académicas y científicas.

Investigación y Desarrollo (I+D) en la industria farmacéutica

El proceso de desarrollo de un nuevo medicamento puede ser complejo y costoso, requiriendo varios años e inversiones que pueden alcanzar millones o incluso miles de millones de dólares (Dimasi et al., 2016). Antes de que un medicamento esté disponible para los pacientes, debe pasar por todas las etapas del “pipeline de investigación y desarrollo”. Este

Esta es la traducción, realizada por el autor, del artículo científico titulado “*Research and Development (R&D) in the Pharmaceutical Sector advances, limitations, selectivity, and neglect*”, originalmente publicado en inglés y portugués en la Revista Tercero Incluido, disponible en el enlace: <https://doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.

término se refiere al proceso integral que abarca desde la investigación y el descubrimiento hasta el desarrollo, los ensayos clínicos y la obtención de aprobación regulatoria para nuevos fármacos por parte de la industria farmacéutica (FDA, 2018).

El análisis de los datos extraídos del informe “Pharma R&D: annual review 2022”, publicado por Pharma Intelligence (Citeline, 2022), indica que, a lo largo de las últimas dos décadas, el volumen de productos farmacéuticos en Investigación y Desarrollo (I+D) creció 3,4 veces, aumentando de 5.995 en 2001 a 20.109 en 2022, como se ilustra en la Figura 1.

Figura 1: Crecimiento del número de productos farmacéuticos en Investigación y Desarrollo (I+D) a nivel global.

Fuente: Citeline (2022). Elaborado por el autor.

El proceso de investigación y desarrollo de un medicamento comienza en el laboratorio, con el posible descubrimiento. Después de esta etapa inicial, la investigación avanza a la fase preclínica, durante la cual estudios de laboratorio y en modelos animales evalúan la seguridad y eficacia de un compuesto. Las fases clínicas subsiguientes I, II y III, que involucran pruebas en humanos, determinan la seguridad, eficacia y dosificación adecuada del fármaco. Tras pruebas exitosas, sigue la etapa de pre-registro y registro, en la que los datos son evaluados por las autoridades regulatorias. Con resultados satisfactorios, se concede la aprobación, lo que permite la comercialización del medicamento (FDA, 2018).

Esta es la traducción, realizada por el autor, del artículo científico titulado “*Research and Development (R&D) in the Pharmaceutical Sector advances, limitations, selectivity, and neglect*”, originalmente publicado en inglés y portugués en la Revista Terceiro Incluído, disponible en el enlace: <https://doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.

En este momento, alrededor de 20 mil productos farmacéuticos están distribuidos a lo largo de las diversas fases del proceso de Investigación y Desarrollo (I+D), como se muestra en la Figura 2. Debido a la complejidad de esta progresión, la mayoría de los compuestos quedan retenidos en la fase preclínica. Por lo tanto, es común observar una disminución en las sustancias que avanzan a las etapas subsecuentes.

Figura 2: Distribución de productos farmacéuticos por etapas del proceso de Investigación y Desarrollo (I+D) en 2022.

Fuente: Citeline (2022). Elaborado por el autor.

Aunque el desarrollo de un nuevo fármaco implica costos significativos, el potencial de retorno financiero motiva a las empresas a invertir en el descubrimiento de nuevas drogas. El éxito comercial de un medicamento puede traducirse en miles de millones de dólares en ingresos para la empresa desarrolladora. Por ejemplo, Humira (adalimumab), un medicamento de alto costo de la farmacéutica estadounidense AbbVie, acumuló US\$ 196,3 mil millones en ingresos globales entre 2010 y 2022 (Abbvie, 2023).

Motivadas por la perspectiva de desarrollar "medicamentos de gran éxito" - también conocidos como "blockbuster drugs" -, que pueden generar ganancias significativas para la empresa y sus accionistas, un número creciente de compañías en todo el mundo ha estado invirtiendo y entrando en la competencia por el desarrollo de nuevos medicamentos (Figura 3).

Esta es la traducción, realizada por el autor, del artículo científico titulado “*Research and Development (R&D) in the Pharmaceutical Sector advances, limitations, selectivity, and neglect*”, originalmente publicado en inglés y portugués en la Revista Tercero Incluído, disponible en el enlace: <https://doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.

Este movimiento se evidencia en el aumento de 4,5 veces en el número de empresas farmacéuticas dedicadas a la investigación y desarrollo (I+D) de 2001 a 2022, alcanzando un total de 5.416 organizaciones.

Figura 3: Crecimiento en el número de empresas involucradas en Investigación y Desarrollo (I+D) farmacéutico de 2001 a 2022.

Fuente: Citeline (2022). Elaborado por el autor.

El análisis de los datos también destaca que cuatro entidades - Estados Unidos (44%), Europa (23%), China (12%) y Japón (3%) - agrupan el 82% de las empresas participantes en el proceso de investigación y desarrollo farmacéutico. En un estudio anterior (Stacciarini, 2023, p. 45), discuto los aspectos geopolíticos de esta concentración, examinando cómo diversas compañías y naciones compiten por indicadores económicos, influencia y prestigio en el ámbito farmacéutico global.

Aproximadamente la mitad (2.642) de las 5.416 empresas activas en Investigación y Desarrollo (I+D) farmacéutico poseen solo uno o dos medicamentos en fase de prueba (Citeline, 2022), estableciéndose como participantes menores en el escenario mundial. Por otro lado, un grupo selecto de 25 empresas líderes en I+D, detallado en el Cuadro 1, concentra más de 3 mil fármacos actualmente bajo investigación.

Esta es la traducción, realizada por el autor, del artículo científico titulado “*Research and Development (R&D) in the Pharmaceutical Sector advances, limitations, selectivity, and neglect*”, originalmente publicado en inglés y portugués en la Revista Tercero Incluido, disponible en el enlace: <https://doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.

Cuadro 1: Relación de las 25 principales empresas con el mayor número de sustancias en desarrollo, totalizando más de 3 mil medicamentos en prueba.

Posición	Nombre	Número de Drogas en el Pipeline	Posición	Nombre	Número de Drogas en el Pipeline
1	Novartis	213	14	Bayer	105
2	Roche	200	15	Otsuka Holdings	93
3	Takeda	184	16	Jiangsu Hengrui Pharma	89
4	Bristol Myers Squibb	168	17	Amgen	83
5	Pfizer	168	18	Eisai	80
6	AstraZeneca	161	19	Astellas Pharma	75
7	Merck & Co	158	20	Daiichi Sankyo	75
8	Johnson & Johnson	157	21	Gilead Sciences	72
9	Sanofi	151	22	Regeneron	68
10	Eli Lilly	142	23	Shanghai Fosun Pharma	68
11	GlaxoSmithKline	131	24	Biogen	66
12	AbbVie	121	25	Sumitomo Dainippon	66
13	Boehringer Ingelheim	108	Total		3.002

Fuente: Citeline (2022). Elaborado por el autor.

Entre las empresas destacadas en el Cuadro 1, diez son de Estados Unidos, abarcando un total de 1.203 productos farmacéuticos en Investigación y Desarrollo (I+D). Siguiendo, las compañías europeas, con siete representantes, totalizan 1.069 productos. Japón, con seis empresas, contribuye con 573 productos, posicionándose en tercer lugar. Finalmente, China, con dos empresas, suma 157 productos en etapa de I+D.

Parte de esta concentración en el sector puede explicarse por el análisis de su estructura históricamente oligopólica, en la cual un pequeño número de compañías detenta un control considerable (Malerba; Orsenigo, 2015). Este dominio se ve reforzado por varios factores, como los altos costos asociados a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de nuevos medicamentos (DiMasi et al., 2016), que constituyen barreras significativas para la entrada de nuevas empresas con menos capital. A su vez, las patentes proporcionan a sus titulares un período de exclusividad en el mercado, permitiendo el mantenimiento de precios elevados sin el riesgo de competencia de nuevos actores (Kesselheim et al., 2017). Además, algunas farmacéuticas pioneras se beneficiaron de un escenario regulatorio inicialmente menos riguroso, lo que facilitó la acumulación de ganancias significativas y su expansión a escala global (Malerba; Orsenigo, 2015).

Esta es la traducción, realizada por el autor, del artículo científico titulado “*Research and Development (R&D) in the Pharmaceutical Sector advances, limitations, selectivity, and neglect*”, originalmente publicado en inglés y portugués en la Revista Terceiro Incluído, disponible en el enlace: <https://doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.

Limitaciones de los resultados en Investigación y Desarrollo (I+D) farmacéutico

Aunque ha habido un aumento en la aprobación de nuevos medicamentos y el discurso predominante enfatiza la innovación, varios análisis (Morgan et al., 2005; Van Luijn et al., 2010; Light; Lexchin, 2012) destacan que la mayoría de los fármacos recién aprobados no ofrece ventajas significativas en comparación con los existentes. Esta realidad se debe, en parte, a la falta de requisitos regulatorios que obliguen a los nuevos productos a demostrar superioridad con respecto a los ya disponibles en el mercado (Van Luijn et al., 2010). Además, muchos de los llamados 'nuevos medicamentos' son, de hecho, (re)formulaciones o combinaciones de agentes farmacéuticos que ya estaban en el mercado.

Esta discrepancia se ilustra parcialmente por la significativa diferencia entre el número de aprobaciones provenientes del pipeline de I+D (Figura 2) y el número de 'nuevas entidades químicas y biológicas' (Figura 4). Estas últimas se definen como sustancias farmacéuticas que presentan características novedosas en relación con las moléculas comercializadas anteriormente (Branch; Agranat, 2014).

Figura 4: Número de “nuevas entidades químicas y biológicas” aprobadas entre 2002 y 2021.

Fuente: EFPIA (2022). Elaborado por el autor.

La mayoría de estos medicamentos considerados "no innovadores" son comúnmente llamados "me-too drugs", caracterizándose por su similitud en agentes activos y estructuras químicas con compuestos ya conocidos, estando destinados a aplicaciones similares (Aronson; Green, 2020). La industria farmacéutica muestra una predilección por estos fármacos debido a

Esta es la traducción, realizada por el autor, del artículo científico titulado “*Research and Development (R&D) in the Pharmaceutical Sector advances, limitations, selectivity, and neglect*”, originalmente publicado en inglés y portugués en la Revista Terceiro Incluído, disponible en el enlace: <https://doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.

los menores costos y riesgos asociados a su desarrollo, además de la presencia de mercados ya establecidos para los mismos (Angell, 2005).

Esta estrategia generalmente tiene como objetivo generar variantes que prolonguen el éxito comercial de un determinado medicamento, especialmente cuando los productos originales están a punto de perder su protección por patente (Light; Lexchin, 2012), o para penetrar en mercados lucrativos ya explorados por competidores. Una vez en el mercado, estos medicamentos son impulsados por estrategias de marketing agresivas y por un sistema de promoción sesgado, elevando el papel de los departamentos de marketing y ventas al mismo nivel de importancia que los sectores de Investigación y Desarrollo en la comercialización y rentabilidad de los productos (Stacciarini, 2024b).

Sin embargo, este enfoque contrasta con la noción básica de que la innovación debe ofrecer beneficios clínicos adicionales a los pacientes, tales como mayor eficacia y seguridad en comparación con las alternativas existentes. Además, estos fármacos pueden representar un costo económico elevado tanto para los sistemas de salud pública como para los pacientes, ya que, al ser comercializados como innovadores, frecuentemente presentan un precio significativamente superior al de sus equivalentes ya disponibles en el mercado (Morgan et al., 2005).

Selectividad y negligencia en las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) farmacéutico

Desde la perspectiva de la "racionalidad económica", considerada el pilar de las grandes corporaciones capitalistas, es razonable pensar que las compañías farmacéuticas tienden a priorizar acciones enfocadas en el retorno financiero, frecuentemente relegando a un segundo plano las iniciativas orientadas a la salud pública y colectiva (SOMO, 2024). En su búsqueda por maximizar beneficios, estas empresas concentran la mayor parte de sus recursos y esfuerzos en Investigación y Desarrollo (I+D) en áreas de alta rentabilidad (Camargo Jr., 2016). Este enfoque incluye enfermedades de alta prevalencia, como las crónicas e infecciosas, así como condiciones raras o de gran complejidad, como el cáncer (Citeline, 2022). Aunque este último grupo afecta a un menor número de personas, la gravedad de estas condiciones y la escasez de alternativas terapéuticas permiten a las empresas establecer precios elevados. Además, teniendo en cuenta que los principales financiadores de estos medicamentos de alto costo son, en su mayoría, gobiernos, sistemas de salud pública y aseguradoras privadas, la preocupación de las

Esta es la traducción, realizada por el autor, del artículo científico titulado “*Research and Development (R&D) in the Pharmaceutical Sector advances, limitations, selectivity, and neglect*”, originalmente publicado en inglés y portugués en la Revista Terceiro Incluído, disponible en el enlace: <https://doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.

farmacéuticas por fijar precios excesivamente altos tiende a ser aún menor (Prasad et al., 2017). Como resultado, el costo del tratamiento para un solo paciente puede llegar a decenas de miles de dólares por año.

Un análisis detallado del escenario actual en el desarrollo de medicamentos (Citeline, 2022) revela que aproximadamente el 39% de las investigaciones se concentran en terapias para el cáncer, seguidas de investigaciones en enfermedades neurológicas e infecciosas, que ocupan, respectivamente, el segundo y tercer lugar. También se observa un aumento reciente en investigaciones relacionadas con enfermedades raras.

Aunque los medicamentos para el tratamiento del cáncer predominan en el panorama global de investigación y desarrollo, con varias aprobaciones en las últimas décadas y a menudo se publicitan como innovadores, diversos estudios (Kim; Prasad, 2015; Cohen, 2017; Davis et al., 2017; Gloy et al., 2023) han advertido sobre una posible escasez, marginación o restricción de los beneficios e impactos clínicos de estas nuevas terapias.

Estas cuestiones plantean debates sobre la supremacía de los intereses comerciales sobre los verdaderos beneficios clínicos (Cohen, 2017). Además, la práctica de aprobar y comercializar medicamentos costosos, con beneficios limitados, puede incentivar a las empresas farmacéuticas a reducir inversiones significativas y a evitar riesgos en la búsqueda de terapias verdaderamente transformadoras (Rajkumar, 2020).

Al revisar las aprobaciones de nuevos tratamientos para el cáncer por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) entre 2009 y 2013, Davis et al. (2017) descubrieron que la mayoría de estos medicamentos se lanzaron al mercado sin evidencias concluyentes de beneficio en términos de supervivencia o mejora en la calidad de vida de los pacientes. Una observación similar se realizó en Estados Unidos (Kim; Prasad, 2015), donde dos tercios de los 187 estudios que sirvieron como base para la aprobación de nuevos medicamentos anticáncer por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) entre 2014 y 2019 presentaron limitaciones (Hilal et al., 2020). Este contexto se ve agravado por el procedimiento de aprobación acelerada (Gyawali et al., 2019), a menudo respaldado por estudios únicos o no aleatorizados (Gloy et al., 2023), lo que aumenta el riesgo de sesgo sistemático (Naci et al., 2019).

A medida que los pacientes ávidos por tratamientos curativos, los médicos influenciados por la industria farmacéutica, los sistemas de salud y los gobiernos bajo la influencia de lobistas y legisladores con intereses cuestionables (Stacciarini, 2023, p. 56) se vuelven más propensos

Esta es la traducción, realizada por el autor, del artículo científico titulado “*Research and Development (R&D) in the Pharmaceutical Sector advances, limitations, selectivity, and neglect*”, originalmente publicado en inglés y portugués en la Revista Terceiro Incluído, disponible en el enlace: <https://doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.

a aprobar, financiar y utilizar medicamentos costosos con beneficios clínicos inciertos, un amplio espectro de otras condiciones, especialmente aquellas que afectan a poblaciones menos privilegiadas en países en desarrollo, permanecen desatendidas. Estas condiciones, a menudo descritas como "enfermedades desatendidas" (Hotez et al., 2009) o "no rentables", históricamente atraen inversiones limitadas en investigación y desarrollo, contribuyendo a su persistencia y a una elevada tasa de mortalidad en varias regiones.

Un estudio detallado realizado por Trouiller et al. (2002) reveló que la probabilidad de que un medicamento esté disponible para condiciones del sistema nervioso central o cáncer es 13 veces mayor que para enfermedades desatendidas. Además, de 1.393 nuevos compuestos químicos introducidos en el mercado entre 1975 y 1999, solo 16 estaban dirigidos al tratamiento de enfermedades tropicales y tuberculosis. Estudios posteriores, como el de Pedrique et al. (2013), confirmaron esta disparidad. Según los autores, de las 336 nuevas entidades químicas aprobadas entre 2000 y 2011, solo cuatro estaban destinadas a enfermedades desatendidas: tres para la malaria y una para enfermedades diarreicas. La investigación también destacó que solo el 1,4% de los 148,4 mil ensayos clínicos registrados entre septiembre de 1999 y diciembre de 2011 se enfocaban en enfermedades desatendidas (Pedrique et al., 2013).

Conclusiones

Con el objetivo de contribuir a los estudios y debates en el campo de la salud, este trabajo evaluó cómo el sector farmacéutico conduce el proceso de Investigación y Desarrollo (I+D) de sus productos. Se reveló que, históricamente, el sector figura entre los principales inversores en I+D a nivel mundial. En 2021, las compañías farmacéuticas asignaron cerca de US\$ 238 mil millones para esta finalidad, marcando un aumento del 74% en comparación con 2012.

La investigación también mostró que, entre 2001 y 2022, el número total de medicamentos en I+D creció 3,4 veces, alcanzando aproximadamente 20 mil fármacos en diversas fases de desarrollo. La cantidad de empresas participando en estas actividades se expandió significativamente, creciendo 4,5 veces y alcanzando 5.416 corporaciones. De este número, aproximadamente la mitad posee solo uno o dos fármacos en I+D, mientras que un grupo selecto de 25 líderes del sector concentra más de 3 mil productos. Cerca del 80% de estas empresas se encuentran ubicadas en Estados Unidos (44%), China (12%) y Europa (23%).

A pesar del aumento en el número de medicamentos aprobados y de las frecuentes referencias a la innovación, se observó que la mayoría de las nuevas aprobaciones no aportan

Esta es la traducción, realizada por el autor, del artículo científico titulado “*Research and Development (R&D) in the Pharmaceutical Sector advances, limitations, selectivity, and neglect*”, originalmente publicado en inglés y portugués en la Revista Terceiro Incluído, disponible en el enlace: <https://doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.

beneficios significativos en comparación con los productos preexistentes. Muchos de los llamados "nuevos medicamentos" son, en realidad, reformulaciones o combinaciones de sustancias ya conocidas. Como estrategia para mantener el éxito comercial, especialmente ante la expiración de la protección por patentes o para entrar en mercados competitivos, varias compañías recurren a los "me-too drugs". Estos, por su similitud con compuestos preexistentes, demandan menores inversiones y riesgos de desarrollo, además de ya contar con mercados consolidados.

También se presentó que, aunque algunas de estas drogas, especialmente las de alto potencial de retorno financiero, son intensamente promovidas - lo que genera preocupaciones sobre la predominancia de motivaciones comerciales en detrimento de los beneficios clínicos -, otras condiciones, especialmente aquellas que afectan a poblaciones de bajos ingresos en países en desarrollo, permanecen desatendidas. Diversos estudios indican que las llamadas "enfermedades desatendidas" históricamente no reciben las inversiones necesarias en I+D, perpetuando un alto índice de mortalidad en varias regiones subdesarrolladas del planeta.

Referencias

ABBVIE - **Annual Reports** (2010 2022). North Chicago, Illinois, EUA: AbbVie, 2023. Disponible en: <https://investors.abbvie.com/annual-report-proxy>. Acceso el: 23 de diciembre de 2023.

ANGELL, Marcia. **The Truth about the Drug Companies: how they deceive us and what to do about it.** illustrated edition (2005). New York City, N.Y., United States: Random House Trade, 2005. 319 p.

ARONSON, Jeffrey K.; GREEN, A. Richard. Me-too pharmaceutical products: history, definitions, examples, and relevance to drug shortages and essential medicines lists. **British Journal of Clinical Pharmacology**, [S.L.], v. 86, n. 11, p. 2114-2122, 13 may 2020. <http://dx.doi.org/10.1111/bcp.14327>.

BRANCH, Sarah K.; AGRANAT, Israel. “New Drug” Designations for New Therapeutic Entities: new active substance, new chemical entity, new biological entity, new molecular entity. **Journal of Medicinal Chemistry**, [S.L.], v. 57, n. 21, p. 8729-8765, 4 set. 2014. <http://dx.doi.org/10.1021/jm402001w>.

CAMARGO JR., Kenneth Rochel de. O grande investimento da indústria farmacêutica nos últimos anos foi para disfunção erétil, não para malária. [Entrevista concedida a Raquel Júnia]. **EPSJV/Fiocruz** (Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio), [Online], nov. 2016. Disponible en: <https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/o-grande-investimento-da-industria-farmacautica-nos-ultimos-anos-foi-para>. Acceso el: 23 de diciembre de 2023.

Esta es la traducción, realizada por el autor, del artículo científico titulado “*Research and Development (R&D) in the Pharmaceutical Sector advances, limitations, selectivity, and neglect*”, originalmente publicado en inglés y portugués en la Revista Terceiro Incluído, disponible en el enlace: <https://doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.

CITELINE. Pharma Intelligence. **Pharma R&D: annual review 2022**. London (England): Pharma Intelligence, 2022. 55 p. Disponible en: <https://pharmaintelligence.informa.com/>. Acceso el: 23 de diciembre de 2023.

COHEN, Deborah. Cancer drugs: high price, uncertain value. **Bmj**, [S.L.], p. 1-4, 4 out. 2017. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.j4543>.

DAVIS, Courtney et al. Availability of evidence of benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved by European Medicines Agency: retrospective cohort study of drug approvals 2009-13. **Bmj**, [S.L.], p. 1-13, 4 out. 2017. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.j4530>.

DIMASI, Joseph A. et al. Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of R&D costs. **Journal of Health Economics**, [S.L.], v. 47, p. 20-33, may. 2016. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.01.012>.

EFPIA - The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. **The Pharmaceutical Industry in Figures**. Belgium (Europe): EFPIA, 2022. 28 p. Disponible en: <https://www.efpia.eu/>. Acceso el: 23 de diciembre de 2023.

FDA - Food and Drug Administration (FDA). **The Drug Development Process**. Federal agency of the Department of Health and Human Services (USA). Silver Spring, Maryland, US. 2018. Disponible en: <https://www.fda.gov/patients/learn-about-drug-and-device-approvals/drug-development-process>. Acceso el: 23 de diciembre de 2023.

GLOY, Viktoria et al. The evidence base of US Food and Drug Administration approvals of novel cancer therapies from 2000 to 2020. **International Journal of Cancer**, [S.L.], v. 152, n. 12, p. 2474-2484, 24 fev. 2023. <http://dx.doi.org/10.1002/ijc.34473>.

GYAWALI, Bishal et al. Assessment of the Clinical Benefit of Cancer Drugs Receiving Accelerated Approval. **Jama Internal Medicine**, [S.L.], v. 179, n. 7, p. 906, 1 jul. 2019. <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.0462>.

HILAL, Talal et al. Limitations in Clinical Trials Leading to Anticancer Drug Approvals by the US Food and Drug Administration. **Jama Internal Medicine**, [S.L.], v. 180, n. 8, p. 1108, 1 ago. 2020. <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.2250>.

HOTEZ, Peter J. et al. Rescuing the bottom billion through control of neglected tropical diseases. **The Lancet**, [S.L.], v. 373, n. 9674, p. 1570-1575, mai. 2009. [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(09\)60233-6](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(09)60233-6).

KESSELHEIM, Aaron S. et al. Determinants of Market Exclusivity for Prescription Drugs in the United States. **Jama Internal Medicine**, [S.L.], v. 177, n. 11, p. 1658, 1 nov. 2017. <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2017.4329>.

KIM, Chul; PRASAD, Vinay. Cancer Drugs Approved on the Basis of a Surrogate End Point and Subsequent Overall Survival. **Jama Internal Medicine**, [S.L.], v. 175, n. 12, p. 1992, 1 dez. 2015. <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.5868>.

Esta es la traducción, realizada por el autor, del artículo científico titulado “*Research and Development (R&D) in the Pharmaceutical Sector advances, limitations, selectivity, and neglect*”, originalmente publicado en inglés y portugués en la Revista Terceiro Incluído, disponible en el enlace: <https://doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.

LIGHT, Donald. W.; LEXCHIN, Joel. R. Pharmaceutical research and development: what do we get for all that money?. **Bmj**, [S.L.], v. 345, n. 071, p. 1-5, 7 ago. 2012. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e4348>.

MALERBA, Franco; ORSENIGO, Luigi. The evolution of the pharmaceutical industry. **Business History**, [S.L.], v. 57, n. 5, p. 664-687, 3 jun. 2015. <http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2014.975119>.

MORGAN, Steven G et al. “Breakthrough” drugs and growth in expenditure on prescription drugs in Canada. **Bmj**, [S.L.], v. 331, n. 7520, p. 815-816, 2 set. 2005. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.38582.703866.ae>.

NACI, Huseyin et al. Design characteristics, risk of bias, and reporting of randomised controlled trials supporting approvals of cancer drugs by European Medicines Agency, 2014-16: cross sectional analysis. **Bmj**, [S.L.], p. 1-17, 18 set. 2019. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.15221>.

PEDRIQUE, Belen et al. The drug and vaccine landscape for neglected diseases (2000–11): a systematic assessment. **The Lancet Global Health**, [S.L.], v. 1, n. 6, p. 371-379, dez. 2013. [http://dx.doi.org/10.1016/s2214-109x\(13\)70078-0](http://dx.doi.org/10.1016/s2214-109x(13)70078-0).

PRASAD, Vinay et al. The high price of anticancer drugs: origins, implications, barriers, solutions. **Nature Reviews Clinical Oncology**, [S.L.], v. 14, n. 6, p. 381-390, 14 mar. 2017. <http://dx.doi.org/10.1038/nrclinonc.2017.31>.

RAJKUMAR, S. Vincent. The high cost of prescription drugs: causes and solutions. **Blood Cancer Journal**, [S.L.], v. 10, n. 6, p. 1-5, 23 jun. 2020. <http://dx.doi.org/10.1038/s41408-020-0338-x>.

SOMO - investigates multinationals. **Public health over pharmaceutical profit**. 2024. Disponible en: <https://www.somo.nl/our-work/sectors/pharmaceutical-industry/>. Acceso el: 23 de diciembre de 2023.

STACCIARINI, João Henrique Santana. **La Consolidación del Sector Farmacéutico en la Economía Global**: crecimiento, influencia, desvíos y marketing. 156 f. Tesis (doctoral) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Instituto de Estudos Socioambientais (Iesa), Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10411188>.

STACCIARINI, João Henrique Santana. A publicidade de medicamentos no Brasil. **Sociedade & Natureza**, [S.L.], v. 36, n. 1, p. e72114, 2024b. <https://doi.org/10.14393/SN-v36-2024-72114>.

STACCIARINI, João Henrique Santana. (no prelo). O Setor Farmacêutico Global: Números e Dinâmicas. **Caminhos de Geografia**, [S.L.], 2024a. PPUFU - Portal de Periódicos da Universidade Federal de Uberlândia.

Esta es la traducción, realizada por el autor, del artículo científico titulado “*Research and Development (R&D) in the Pharmaceutical Sector advances, limitations, selectivity, and neglect*”, originalmente publicado en inglés y portugués en la Revista Terceiro Incluído, disponible en el enlace: <https://doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.

STATISTA - Insights and facts across 170 industries and 150 countries. **Research and development worldwide: Statistics & Facts.** Hamburg, Germany. 2022a. Disponible en: <https://www.statista.com/topics/6737/research-and-development-worldwide/>. Acceso el: 23 de diciembre de 2023.

STATISTA - Insights and facts across 170 industries and 150 countries. **Total global spending on pharmaceutical research and development from 2014 to 2028.** Hamburg, Germany. 2022b. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/309466/global-r-and-d-expenditure-for-pharmaceuticals/>. Acceso el: 23 de diciembre de 2023.

STATISTA - Insights and facts across 170 industries and 150 countries. **Percentage of global research and development spending in 2021, by industry.** Hamburg, Germany. 2023. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/270233/percentage-of-global-rundd-spending-by-industry/>. Acceso el: 23 de diciembre de 2023.

TROUILLER, Patrice et al. Drug development for neglected diseases: a deficient market and a public-health policy failure. **The Lancet**, [S.L.], v. 359, n. 9324, p. 2188-2194, jun. 2002. [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(02\)09096-7](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(02)09096-7).

VAN LUIJN, Johan C. F. et al. Superior efficacy of new medicines? **European Journal Of Clinical Pharmacology**, [S.L.], v. 66, n. 5, p. 445-448, 12 mar. 2010. <http://dx.doi.org/10.1007/s00228-010-0808-3>.